

ЛИЗИНГ ШАРТНОМАСИ ВА УНИНГ ҲИСОБИНИ ЮРИТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Сафаров О.А.

*“International School of Finance and
Technology”* институти йўналиши
раҳбари

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11174119>

Ижара шартномалари тизимида лизинг шартномалари муҳим аҳамиятга эга бўлиб ҳисобланади. Бугунги кунда лизинг муносабатлари жаҳон иқтисодиёти тизимида ривожланиб бормоқда. Шу ўринда таъкидлаш жоизки, жаҳон молиявий иқтисодий инқирози йиларида лизинг хизматлари кўрсатиш ҳажми кескин пасайиши кузатилди. Жумладан, биргина 2010-2020 йилларга қадар лизинг хизматлари кўрсатиш борасида жаҳонда етакчи бўлган 50 мамлакатда лизинг хизматлари кўрсатиш ҳажми ўртача 5,2 % ошиб борган, падемиядан кейинги тикланиш даври давом этаётган ҳозирги даврда бу кўрсаткич йилдан йилга ўртача лизинг хизматлари кўрсатиш ҳажми ўртача 6,3 % ўсиб бормоқда.

Қайд этиш жоизки, лизинг шартномаси иқтисодий жиҳатдан бошқа ижара шартномаларидан фарқли равишда бир қатор устунликларга эга бўлиб, бу қуйидагиларда намоён бўлади:

1. Лизинг – бу ташкилотга ўз ресурсларини жалб қилмаган ҳолда асосий фондларни модернизациялаш ва янги, замонавий юқори технологияли асбоб-ускуналар олиш имконини берувчи муҳим инвестицион восита сифатида намоён бўлади;

2. Лизинг ишлаб чиқариш ресурсларини кредит ресурсларини жалб қилмаган ҳолда модернизациялаш усули ҳисобланади;

3. Лизинг – бу ташкилотга муайян солиқ имтиёзларини қўллаган ҳолда молиялаштириш имконини беради;

4. Лизинг – бу ташкилотни катта миқдордаги пул маблағлари жалб қилмаган ҳолда қўшимча молиялашга хизмат қилади.

Айни пайтда лизингнинг бугунги кунда хорижий давлатларда бир қатор турлари кенг тарқалган. Чунончи, айни пайтда жаҳонда энг кенг тарқалган лизинг турлари сифатида оператив ва молиявий лизингни кўрсатишимиз мумкин. Бунда оператив лизинг – бу инвестицион фаолиятда кенг қўлланиладиган лизинг тури бўлиб, бунда лизинг предмети қисқа лекин тўлиқ амортизацияланмайдиган муддатга ёки янги лизинг олувчига қайта бериш мумкин бўлган ҳолатда ҳақ эвазига молиявий лизинг шартномаси эвазига

амалга оширилади. Молиявий лизинг – асосан инвестицион фаолиятда қўлланилиб, бунда оператив лизинг шартномаси асосида муайян муддатга ва ҳақ эвазига ҳамда тегишли шартларда мулкни лизинг берувчига сотиб олиш ҳуқуқи билан бериладиган лизинг шартномасининг тури ҳисобланади.

Юқорида санаб ўтилган асосий лизинг шартномалари турларидан ташқари лизинг шартномаларининг қуйидаги турларини ҳам хорижий давлатлар лизинг қонунчилиги тажрибасида учратиш мумкин:

Ички лизинг. Ушбу лизинг турида лизинг берувчи ва лизинг олувчилар фақатгина тегишли давлат фуқаролари бўлишлари лозим.

Халқаро лизинг. Халқаро лизингда лизинг берувчи ёки лизинг олувчилардан биттаси тегишли давлат норезидентлари бўлишлари талаб этилади.

Қайтарма лизинг. Мазкур лизинг турида сотувчи лизинг предметини лизинг берувчига лизинг олувчига ушбу лизинг предметини лизинг сифатида бериш шarti билан беради.

Иккиламчи лизинг. Алоҳида лизинг тури бўлиб, бунда лизинг шартномаси муддатидан олдин тўхтатилиши ёки бекор қилиниши натижасида лизинг берувчининг мулкига қолган лизинг предмети бошқа лизинг олувчига берилади.

Банк лизинги. Ушбу лизинг турида лизинг берувчи сифатида банк иштирок этади.

Тўлиқ лизинг. Мазкур лизинг турида лизинг предметининг техник хизмат кўрсатиши ва жорий техник таъмири лизинг берувчи томонидан амалга оширилади.

Қўшимча лизинг. Алоҳида лизинг тури бўлиб, унда лизинг берувчи лизинг предметини бошқа лизингга олувчиларга ҳақ эвазига ва тадбиркорлик мақсадида ҳамда муайян муддатга беради.

Соф лизинг. Лизингнинг ўзига хос тури бўлиб, унда лизинг предметининг техник хизмат кўрсатиши ва жорий таъмирланиши лизинг олувчи томонидан амалга оширилади.

Мамлакатимизда ҳам сўнгги йилларда лизинг хизматлари кўрсатиш соҳаси йилдан йилга жадаллик билан ривожланиб бормоқда. Қайд этиш жоизки, лизинг хизматлари лизинг шартномаси асосида амалга оширилади. Бунда лизинг шартномаси тушунчаси ва унинг ўзига хос хусусиятлари бир қатор амалдаги қонун ҳужжатларимизда жумладан, Фуқаролик кодекси, Солиқ кодекси, “Лизинг тўғрисида”ги Қонуни ва бошқа ҳукумат қарорлари билан ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солинади.

Таъкидлаш жоизки, “Лизинг тўғрисида”ги Қонунга мувофиқ лизинг - молиявий ижаранинг алоҳида тури бўлиб, унда бир тараф (лизинг берувчи) иккинчи тарафнинг (лизинг олувчининг) топшириғига биноан учинчи тарафдан (сотувчидан) лизинг шартномасида шартлашилган мол-мулкни (лизинг объектини) мулк қилиб олади ва уни лизинг олувчига шу шартномада белгиланган шартларда ҳақ эвазига эгалик қилиш ва фойдаланиш учун ўн икки ойдан ортиқ муддатга беради.

Қуйидагилар лизингнинг алоҳида ўзига хос хусусиятлари бўлиб ҳисобланади:

- *фақатгина тадбиркорлик фаолияти учун фойдаланиладиган объектлар лизинг муносабатларининг объекти бўлади;*

- *муомаладан чиқарилган ёки муомалада бўлиши чекланган мол-мулк лизинг муносабатлари объекти бўла олмайди;*

- *лизинг шартномасининг муддати тугагач, лизинг объекти лизинг олувчининг мулки бўлиб ўтади;*

- *лизинг шартномасининг муддати лизинг объекти хизмат муддатининг саксон фоизидан ортиқ бўлади ёки лизинг объектининг лизинг шартномаси тугаганидан кейинги қолдиқ қиймати унинг бошланғич қийматининг йигирма фоизидан кам бўлади;*

- *лизинг шартномасининг муддати тугагач, лизинг олувчи лизинг объектини унинг бозор қийматидан паст нархда эвазини тўлаб сотиб олиши ҳуқуқига эга бўлса, бунда ана шу ҳуқуқни амалга ошириши кундаги лизинг объекти қиймати асос бўлади;*

- *лизинг шартномаси даври учун лизинг тўловларининг жорий дисконтланган (ҳисобга олинган) қиймати лизинг объектининг лизингга топшириши пайтидаги жорий қийматининг тўқсон фоизидан ортиқ бўлади;*

- *лизинг уч тарафлама (сотувчи-лизинг берувчи-лизинг олувчи) ёки икки тарафлама (лизинг берувчи-лизинг олувчи) лизинг шартномаси бўйича амалга оширилади;*

- *лизинг объекти лизинг олувчи балансида ҳисобга олинади.*

- *лизинг шартномаси ёзма шаклда тuzилади;*

- *лизинг берувчи лизинг олувчининг олдиндан розилигини олмай туриб, лизинг объектдан гаров сифатида фойдаланиши таъқиқланади;*

- *лизинг олувчи лизинг объектини гаров сифатида ишлатишга ҳақли эмас.*

Амалдаги қонунчиликда лизинг берувчи, лизинг олувчи ва сотувчи лизинг муносабатларига киришгандан уларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

доираси аниқ белгиланган бўлиб, бу ўз навбатида лизинг муносабатларида лизинг субъектларининг аниқ иштироки доирасини белгилашга хизмат қилади. Жумладан, лизинг берувчининг ҳуқуқлари қуйидагилардан иборатдир:

лизинг олувчининг лизинг объектидан қандай шароитларда фойдаланаётганлигини ва уни белгиланган мақсадга мувофиқ ишлатаётганлигини лизинг шартномаси шартларига ҳамда қонун ҳужжатлари талабларига мувофиқ назорат қилиш;

лизинг олувчининг розилиги билан лизинг объекти ва унинг сотувчисини танлаш;

қонун ҳужжатларида ёки лизинг шартномасида назарда тутилган ҳолларда ва тартибда лизинг олувчидан лизинг объектини талаб қилиб олиш;

лизинг олувчи лизинг шартномасини жиддий тарзда бузган тақдирда барча лизинг тўловларини муддатидан илгари тўлашни ёхуд етказилган зарарни ундириб ва (ёки) лизинг объектини қайтиб олган тарзда шартномани бекор қилишни талаб этиш.

Агар лизинг объекти лизинг берувчининг айби билан етказиб берилмаган бўлса ёки лизинг шартномаси шартларига номувофиқ бўлса, лизинг берувчи лизинг олувчининг розилиги билан ўзи лозим даражада бажармаган лизинг шартномаси шартларини тузатиб бажаришга ёки лизинг олувчига бошқа лизинг объектини таклиф этишга ҳақли.

Ўз навбатида лизинг берувчи:

лизинг шартномаси бўйича мол-мулкни олиши ва уни лизинг олувчига эгалик қилиш ҳамда фойдаланиш учун бериши;

лизинг олувчи учун мол-мулк олаётганда мол-мулк муайян шахсга лизингга беришга мўлжалланганлигини сотувчига маълум қилиши;

лизинг объектини, агар шартномада шундай шартлар назарда тутилган бўлса, сақлаб туриш, таъмирлаш ва унга техник хизмат кўрсатиш бўйича лизинг олувчи олдида ўз зиммасига олинган мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда бажариши шарт.

Лизинг олувчининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари “Лизинг тўғрисида”ги Қонун 12-моддасида мустаҳкамланган бўлиб, унга мувофиқ лизинг олувчи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

лизинг объектини мустақил аниқлаш ва сотувчини танлаш;

лизинг берувчидан лизинг шартномасини бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик туфайли етказилган зарар қопланишини талаб қилиш;

сотувчига лизинг объекти олди-сотди шартномасидан келиб чиқувчи талабларни, жумладан унинг сифати ва бутлиги, топшириш муддати, кафолатли таъмирлаши ва ҳоказолар хусусида талаблар қўйиш;

лизинг объекти етказиб берилмаган, тўлиқ етказиб берилмаган, етказиб бериш муддати ўтказиб юборилган ёки сифати талаб даражасида бўлмаган лизинг объекти етказиб берилган тақдирда, агар шартномада бошқача қоида назарда тутилган бўлмаса, лизинг тўловлари тўлашни кечиктириш, етказиб берилмаган лизинг объектидан воз кечиш ва лизинг шартномасининг бекор қилинишини талаб этиш;

лизинг шартномаси муддатидан олдин бекор қилинган тақдирда, ўзи илгари аванс сифатида тўлаган тўловларни лизинг объектидан фойдаланишдан олинган фойданинг қийматини чегириб ташлаган ҳолда, қайтариб беришни талаб қилиш.

Қайд этилган ҳуқуқлар билан бирга лизинг олувчи:

лизинг объектини қабул қилиб олиши ва ундан лозим даражада фойдаланиши, уни шартнома шартларига мувофиқ сақлаб туриши;

лизинг тўловларини ўз вақтида тўлаб туриши, агар лизинг шартномасида бошқача тартиб белгиланмаган бўлса, лизинг объектини ўз ҳисобидан жорий таъмирлаши, уни сақлаб туришга доир бошқа харажатлар қилиши шарт.

Ўз навбатида сотувчининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари борасида амалдаги лизинг қонунчилигида сотувчи қонун ҳужжатларига ва шартномага мувофиқ ҳуқуқларга эга бўлиши ва мажбуриятларни бажаришига оид норма мустаҳкамланган.

Қонунчиликка биноан агар лизинг шартномасида ёки олди-сотди (маҳсулот етказиб бериш) шартномасида бошқача қоида назарда тутилган бўлмаса, олди-сотди шартномаси бўйича сотувчининг лизинг олувчига нисбатан ҳуқуқ ва мажбуриятлари лизинг берувчига нисбатан ҳуқуқ ва мажбуриятларидек бўлади. Бунда лизинг олувчи лизинг объекти олди-сотди шартномасини бекор қилишга ёки уни ҳақиқий эмас деб топишга ҳақли эмас.

Хулоса сифатида қайд этиш жоизки, бугунги кунда мамлакатимизда лизинг муносабатларининг ҳуқуқий асослари тўлиқ шаклланган бўлиб, бу ўз навбатида лизинг муносабатларининг янада тараққий этишига асос сифатида хизмат қилади.

Адабиётлар:

1. Меҳмононов С.У. Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби ва ички аудит методологиясини такомиллаштириш.-08.00.08 – Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит. Иқтисодиёт фанлари доктори (DSc)диссертация автореферати.-Тошкент.-2018.б.31-32

2. Меҳмонов С.У. Бюджет ташкилотларида ички аудитнинг услубий таъминотини такомиллаштириш. “Халқаро молия ва ҳисоб” илмий электрон журнали. № 1, февраль, 2018 йил

3. Мансуров М.А. Давлат бюджетини ижро этишда бюджет маълумотларнинг очиклигини таъминлаш ва марказлашган бюджетдан воз кечишнинг аҳамияти // Молия ва банк иши электрон илмий журнали. – Т. БМА., 2019 (ноябрь-декабрь). - №6. –Б. 58-67.

4. Хусаинов М. Маҳаллий бюджетни кластерли таҳлил этиш//Иқтисодиёт ва таълим журанли. –Т., 2011. - №6. – Б.117-119.

5. Khusniddin, E., & Mahammadsidik, A. (2022). Tourism Development for Baysun SPA in Uzbekistan as a New Destination. *European Journal of Life Safety and Stability* (2660-9630), 14, 96-100.

6. Toshmatov, SH. "A. Kursovaya raznica: praktika nalogooblozheniya i problemy." *Nalogooblozhenie i buhgalterskij uchet* 10 (2017).

7. Хамидулин М.Б., Ташматов Ш.А. К вопросу об эффективном собственнике в системе корпоративного управления //Иннов: электронный научный журнал. – 2018. – №. 3 (36). – С. 151-160.

8. Тошматов, Ш.А., Ш.Р. Ражаббаев, and А.Х. Исламкулов. "Молиялаштиришнинг инновацион усуллари. Монография. " Т.: “Молия” нашриёти 160 (2015).